

ИҚТИСОДИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШ ТУРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Асқар Мамараимов

Сурхондарё вилоят суди судьяси,
Ўзбекистон Республикаси Одил судлов
академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454387>

Аннотация: иқтисодий суд ишларини юритиш принциплари соҳада одил судловнинг амалга оширилишини таъминлайдиган асосий раҳбарий қоидалар бўлиб, судлар томонидан қонуний ва асосли ҳал қилув қарорлари қабул қилинишини кафолатлайди. Бироқ, тадбиркорлик фаолияти жадал ривожланаётганлиги ва иқтисодий судлар томонидан ҳал этилаётган низолар тоифаларининг мураккаблашиб бораётганлиги иқтисодий суд ишларини юритишнинг айрим принципларини такомиллаштиришни ҳамда процессуал қонунчиликка айрим янги принципларни жорий қилишни тақазо қилмоқда.

Калит сўзлар: иқтисодий суд ишларини юритиш принциплари, тарафларнинг тортишуви, тенг ҳуқуқлилиқ, суд муҳокамасининг ошкоралиги, ишларни қонунчилик асосида ҳал этиш, диспозитивлик, қонунийлик.

Иқтисодий суд ишларини юритиш соҳасини такомиллаштиришда унинг турлари тушунчаси ва ўзига хос хусусиятларини кенгроқ тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Иқтисодий суд ишларини юритиш турлари тушунчасига ҳуқуқшунос олимлар томонидан турлича таъриф берилади.

Ҳуқуқшунос олим М.К.Треушников фикрича, арбитраж суд ишларини юритиш турлари бу – арбитраж судларида моддий-ҳуқуқий хусусиятига қараб белгиланадиган муайян ишлар тоифасини кўзғатиш, кўриб чиқиш ва ҳал этишнинг алоҳида процессуал тартиби ҳисобланади.¹

Суд ишларини юритиш турлари тушунчасининг дастлабки илмий таърифини келтирган ҳуқуқшунос олимлардан бири Д.М.Чечотнинг таъкидлашича, суд ишларини юритиш тури деганда, моддий-ҳуқуқий табиатига кўра бир-бирига ўхшаш бўлган ҳамда процессуал ҳуқуқ нормалари асосида тартибга солинадиган муайян тоифадаги ишларни кўриб чиқиш тартиби тушунилади.²

Ш.Ш.Шораҳметов иқтисодиёт соҳасидаги хўжалик-фуқаровий ишлар билан бир қаторда маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишларнинг ҳам айримлари хўжалик судларида кўрилишини хўжалик суд юритишининг ўзига хос хусусияти деб ҳисоблайди.³

Юқоридаги ҳуқуқшунос олимларнинг фикрлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, иқтисодий суд ишларини юритиш турлари тушунчасига аниқ таъриф ишлаб

¹ Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. проф. М.К.Треушникова. М.: “Городец”, 2007. – 12 с.

² Чечот Д.М. Неисковые производства. М., 1973. С. 3–7.

³ Ш.Шораҳметов. Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал ҳуқуқи. – Тошкент. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси “Адолат жамғармаси”. 2001. – Б.10-11

чиқилмаган ҳамда қайси мезонларга кўра ушбу тушунчани ёритиб бериш баҳсли ҳисобланади.

Иқтисодий судда иш юритишни турларга бўлиш бўйича ҳам олимларнинг фикрлари турлича. Муаллифларнинг аксарияти бундай бўлинишни қўллаб-қувватлаган ҳолда, суд ишларини юритишнинг турларини фарқлаш мезонларини аниқлашга ҳаракат қиладилар.

Иқтисодий судларда иш юритиш турларини белгилаш тарафдори бўлган Н.М.Голованов фикрича, ишларнинг турларидан келиб чиқиб, уларни қўзғатиш, кўриб чиқиш ва ҳал этишнинг алоҳида тартиби мавжуд бўлиб, арбитраж суд ишларини юритиш турлари буйруқ тартибида, даъво тартибида, соддалаштирилган тартибда, алоҳида (юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни белгилаш) тартибда, маъмурий ва бошқа оммавий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар бўйича ҳамда бошқа тоифадаги ишлар бўйича иш юритиш (банкротлик, корпоратив низолар, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашиш, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорни мажбурий ижро этиш, арбитраж фаолиятига қўмаклашиш, чет давлат судларининг ҳал қилув қарорлари ва ажримларини тан олиш ва ижрога қаратиш билан боғлиқ ишлар) ҳисобланади.⁴

Ҳуқуқшунос олим В.В.Ярков суд ишларини юритиш турларига тўхталар экан, дастлаб суд ишларини юритишнинг “классик” турлари сифатида барча иш юритиш турлари учун умумий ҳисобланадиган қоидаларни ўз ичига олган даъво тартибида иш юритиш, шунингдек маъмурий ва бошқа оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низолар бўйича ишларни юритиш ҳамда алоҳида тартибда иш юритишдан ташқари, суд фаолиятининг предмети ҳамда мазмунан ўзаро ўхшашлиги жиҳатидан тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишлар, корпоратив низолар, бир гуруҳ шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги низолар, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорларини бекор қилиш ҳамда мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш тўғрисидаги ишлар, чет давлат судларининг ва арбитражларининг ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги ишлар бўйича иш юритишни, низонинг мавжудлиги нуқтаи-назаридан соддалаштирилган тартибда ва буйруқ тартибида иш юритишни, низо субъекти мезонига кўра, чет эл шахслари иштирокидаги ишлар бўйича иш юритиш ҳамда чет давлат иштирокидаги ишлар бўйича иш юритиш турлари фарқланишини таъкидлайди.⁵

Бошқа муаллифлар иқтисодий суд ишларини юритишнинг турларга бўлинишини танқид қилишади.

Д.Х.Валеев, М.Ю.Челышевларнинг фикрича, биринчи инстанция судида иш юритиш расмий жиҳатдан уч турга, яъни даъво тартибида иш юритиш, маъмурий ва бошқа оммавий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар бўйича иш юритиш, шунингдек алоҳида (низосиз) тартибда иш юритишга бўлинади. Бироқ, процессуал қонунчиликда ҳакамлик судларнинг ҳал қилув қарорларини бекор қилиш, ҳакамлик судларининг ҳал қилув қарорларини мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш, чет давлат

⁴ Арбитражный процесс: учебное пособие. Изд. 2-е, доп. и перераб./ Н.М.Голованов.; Гатчина: ГИЭФПТ, 2022. – 19 с.

⁵ Арбитражный процесс: Учебник 8-е изд. перераб. и доп./ А.В.Абсалямов, Д.Б.Абушенко и др.; под ред. д.ю.н. В.В. Яркова – М.: Статут, 2017. – 10 с.

судларининг ва арбитражларининг ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш, чет эл шахслари иштирокидаги ишлар алоҳида тоифа сифатида кўрсатилган бўлса-да, ушбу ҳолат уларнинг алоҳида суд ишларини юритиш тури эканлигини англамайди ва улар ҳам мазмунан ва моддий-ҳуқуқий табиатига кўра суд ишларини юритишнинг юқоридаги турларидан бирига тегишли ҳисобланади.⁶

Суд ишларини юритишнинг турларга бўлиш ғоясининг тортишуви процессуал ҳуқуқнинг ривожланиш тарихи билан ҳам тасдиқланган. XX аср ўрталаригача суд ишларини юритишда турлар мавжуд бўлмаган. Ишларни босқичма-босқич алоҳида иш юритишда кўриб чиқиш махсус адабиётларда тушунтирилган бўлсада, бундай таснифлаш назарий жиҳатдан асосланмаган.

М.С.Шакарян иқтисодий низолар табиатининг хилма-хиллигига қарамасдан, 1995 йилга қадар Россия Федерацияси Арбитраж процессуал кодекси арбитраж судида ишларни кўриб чиқишнинг ягона даъво тартибини назарда тутганлиги, суд ишларини юритишни алоҳида турларга бўлиш мавжуд бўлмаганлигини кўрсатиб ўтади.⁷

З.Н.Эсанова иқтисодий процессуал ҳуқуқи суд ишларини юритишнинг даъво тартибида юритиладиган ишлар, суд буйруғини беришга оид ишлар, тўловга қобилиятсизлик тўғрисидаги ишлар, юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни аниқлаш тўғрисидаги ишлар, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ ишлар, арбитраж муҳокамаси билан боғлиқ ишлар, корпоратив низолар бўйича иш юритиш, ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишлар, инвестициявий низолар бўйича ишлар, рақобатга оид ишлар, соддалаштирилган тартибда иш юритиш, чет эллик шахслар иштирокидаги ишларни юритиш каби турларини назарда тутишини таъкидлаган.⁸

Қайд этиш лозимки, иқтисодий суд ишларини юритишнинг асосий уч тури фақатгина ўзининг моддий-ҳуқуқий табиатига кўра бир-биридан фарқланиши мунозарали ҳисобланади. Ишларни суд ишларини юритишнинг алоҳида турларига ажратишда унинг фақат моддий-ҳуқуқий жиҳатларига эмас, балки процессуал-ҳуқуқий жиҳатларига ҳам эътибор бериш керак. Ишларни қонун билан суд ишларини юритишнинг алоҳида турларига ажратиш тўғрисидаги масалани ҳал қилишда фойдаланиладиган мезонларнинг мазмун-моҳияти ва шартлари аниқ белгиланиши лозим. Шунга кўра, қонун чиқарувчининг вазифаси иқтисодий ишларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, суд ишларини юритишнинг турларини объектив равишда белгилаш ва тегишли тоифадаги ишларни ҳал қилишда уларнинг мақбул эканлигини аниқлашдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан кейин 1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган дастлабки Хўжалик процессуал кодекси 2-моддасининг тўртинчи қисмида хўжалик суди ўз ваколати доирасида фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари (иқтисодий низолар)дан ёки бошқарув соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи низоларни ҳал этиши белгиланган бўлса⁹, мазкур Кодекснинг 1997 йил 30 августдаги 478-І-сонли “Ўзбекистон Республикасининг

⁶ Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Чельшев. М.: Статут, 2010. – 25 с.

⁷ Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. М., 1999. С. 25.

⁸ Иқтисодий процессуал ҳуқуқ. Дарслик/ З.Эсанова, Д.Хабибуллаев ва б.; – Тошкент.: ТДЮУ, 2024. – 12-13 б.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси. <https://lex.uz/uz/docs/195760#204787>.

Хўжалик процессуал кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонуни билан тасдиқланган таҳрирининг 2-моддасида хўжалик суди иқтисодий соҳасида вужудга келадиган, ушбу Кодекс ва бошқа қонунлар билан ўзининг ваколатига киритилган низолар ҳамда бошқа ишларни ҳал қилиш йўли билан одил судловни амалга ошириши ҳақидаги умумий норма назарда тутилган.¹⁰

2018 йил 24 январда қабул қилинган ҳамда 2018 йил 1 апрелдан қонуний кучга кирган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси 1-моддасининг иккинчи қисмида иқтисодий суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонунчилик иқтисодий суд ишларини юритиш турлари сифатида буйруққа, даъво ишини юритишга оид ва алоҳида тоифадаги ишларни кўриб чиқиш тартибини белгилаши мустақамлаб қўйилди.¹¹

Бу борада бошқа давлатларнинг процессуал қонунчилигини ўрганадиган бўлсак, жумладан Озарбайжон Республикаси ФПКда бу тўғрисида қуйидагилар келтирилган: даъво тартибидаги ишлар (2-бўлим), алоҳида тартибда иш юритиш (4-кичик бўлим), буйруқ тартибидаги ишлар (23-боб), чет эл шахслар иштирокида иш юритиш (4-бўлим), алоҳида тартибда кўриладиган ишлар¹².

Қозоғистон Республикаси ФПКда фуқаролик суд ишларини юритишнинг буйруқ тартибидаги ишлар, даъво тартибидаги ишлар, алоҳида тартибда кўриладиган ишлар каби турлари кўрсатиб ўтилган¹³.

Беларусь Республикаси Хўжалик процессуал кодексининг 2-моддасида хўжалик суд ишларини юритиш турлари ҳақида батафсил кўрсатиб ўтилган бўлиб, унга кўра, иқтисодий судлар тадбиркорлик ва бошқа иқтисодий (хўжалик) фаолиятни амалга ошириш жараёнида фуқаролик, маъмурий, ерга оид, молиявий ва бошқа оммавий муносабатлардан келиб чиққан низоларни кўриб чиқиши белгиланган бўлиб, суд ишлари даъво тартибида, алоҳида тартибда, буйруқ тартибида, чет давлат судларининг ва арбитражларининг қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш, чет эл шахслари иштирокидаги хўжалик (иқтисодий) низоларни кўриб чиқиш тартибида юритилиши назарда тутилган.¹⁴

Юқоридаги хорижий давлатлар қонунчилигини қиёсий таҳлил қилиб, иқтисодий суд ишларини юритиш турлари деярли ўхшаш эканлиги ҳақида хулосага келиш мумкин.

Буйруқ тартибидаги ишларга тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги 478-1-сонли Қонуни билан илк мартаба Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодексига “Суд буйруғи” деб номланган 14-боб киритилган эди.¹⁵

Ҳуқуқшунос олим У.М.Сайдахмедовнинг фикрича, суд буйруғи ўз мазмун-моҳиятига кўра, ҳал қилув қарори билан бир турда бўлиб, у орқали ишнинг ҳал

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/185986>.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси. –Тошкент. Адлия вазирлиги, “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази. 2024.

¹²Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. <http://qanun.narod.ru /codes.html>.

¹³Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан // http://base.zakon.kz/doc/ lawyer/? doc_id=1013921.

¹⁴ Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. <https://studfile.net/preview/1725507/>.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997,-№9,-234-модда.

этилишидан бевосита манфаатдор бўлган ундирувчи ва қарздорнинг моддий-ҳуқуқий ҳолати қатъий белгиланади.¹⁶

М.М.Мамасиддиқов суд буйруғи билан суд ҳал қилув қарорининг ўзига хос, ўхшаш ва фарқли жиҳатларига батафсил тўхталиб ўтган бўлиб, ҳуқуқшунос олим фикрича, суд буйруғи ўзининг таркибий қисми, тузилиши ва мазмун-моҳияти билан одил судлов ҳужжати ҳисобланган суд ҳал қилув қароридан жиддий фарқ қилади ва буйруқ тартибидаги ишлардан ташқари бошқа барча суд ишларини юритиш турларида ишлар суд мажлисида мазмунан кўриб ҳал қилиниши ва одил судлов ҳужжати сифатида ҳал қилув қарори чиқарилиши мумкин бўлади.¹⁷

Ҳақиқатан ҳам суд буйруғи институтини жорий этилиши ҳозирги давр талабига мос келганлиги ва иқтисодий ишларни тезда ҳал этишда ўзининг ижобий жиҳатлари билан умумий тартибда иш юритишдан фарқ қилиши сабабли, бу иш юритиш турини иқтисодий ишларни судда кўриб ҳал этишга ҳам татбиқ қилиш мақсадга мувофиқ деб топилган ҳамда бугунги кунда ҳуқуқни қўллаш амалиётида ушбу институтдан самарали фойдаланиш бўйича ижобий тажриба шаклланган. Шунинг учун ҳам буйруқ тартибида иш юритиш 2018 йил 1 апрелдан кучга кирган ИПКнинг 17-бобида ҳам ўз ифодасини топган.

Буйруқ тартибида иш юритиш институтининг амалга киритилиши муносабати билан низосиз талаблар бўйича ҳуқуқларни иқтисодий иш қўзғатмасдан, ишни судда мазмунан кўрмай туриб, тез ва соддалаштирилган шаклда ҳимоя қилиниши таъминланмоқда.

Даъво тартибида кўриладиган ишларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, бунда тарафлар ўртасида муайян ҳуқуқ тўғрисидаги низо мавжуд бўлади. Судда даъво ишларининг юритилиши – даъво талабини қўзғатиш пайтидан эътиборан бошланади. Бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқни ҳимоя қилиш тўғрисидаги даъво талаби – судда иш кўришнинг предмети бўлиб, далиллар асосида исботланишига қараб даъво суд томонидан қаноатлантирилади ёки рад қилинади.

Шунингдек, даъво тартибидаги ишларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, процессуал жиҳатдан тенг ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлган тарафлар фуқаролик-ҳуқуқий, шунингдек маъмурий ва бошқа ҳуқуқий муносабатларга доир низолар бўйича бузилган ҳуқуқ ёки қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш учун судга мурожаат қиладилар.

Даъво тартибида кўриладиган ишлар ўзининг қуйидаги хусусиятлари билан бошқа турдаги иқтисодий суд ишларини юритиш турларидан фарқ қилади:

► мазкур тоифадаги ишларда даъвогар ва жавобгар ҳамда айрим ҳолларда учинчи шахслар ҳам иштирок этади;

► тарафлар фуқаролик ишини ўзаро келишув битими ёки медиатив келишув тузиш орқали тугатишга эришишлари мумкин бўлади;

► иқтисодий суд ишларини юритишнинг муҳим институтлари ҳисобланган даъводан воз кечиш, даъвони тан олиш, даъвони таъминлаш, қарши даъво қўзғатиш кабилар айнан мазкур суд ишларини юритиш жараёнида қўлланилади.

¹⁶ Иқтисодий процессуал ҳуқуқ. Дарслик/ З.Эсанова, Д.Хабибуллаев ва б.; – Тошкент.: ТДЮУ, 2024. – 241 б.

¹⁷ Мамасиддиқов М.М. Буйруқ тартибида иш юритиш. Ўқув-амалий қўлланма. – Тошкент, ТДЮУ.2007. –Б. 9-10.

Алоҳида тартибда иш юритиш ҳам иқтисодий суд ишларини юритиш турларидан бири сифатида ўзига хос хусусиятларга эга. Юридик адабиётларда алоҳида тартибда юритиладиган ишларда ҳал этиладиган масалалар юзасидан фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Хусусан, Ш.Ш.Шорахметов алоҳида тартибда кўриладиган хўжалик ишларида ҳуқуқ ҳақида низо бўлмаслиги, унда фақат юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни белгилаш ҳақидаги ишлар кўрилиши, бундай ишларда фуқаролик процессидаги каби субъектлардан жавобгар иштирок этмаслиги, алоҳида тартибда кўриладиган ишларга қонун ташкилотлар ва фуқароларнинг банкротлиги ҳақидаги ишларни ҳам киритишини таъкидлаган.¹⁸

Таъкидлаш лозимки, алоҳида тартибда юритиладиган иқтисодий суд ишларида ҳуқуқ тўғрисидаги низонинг мавжуд эмаслиги ва бунинг оқибатида тарафлар бўлмаслиги, келишув битими ёки медиатив келишув тузилмаслиги, қарши даъво тақдим қилиш институтининг қўлланилмаслиги уни иқтисодий суд ишларини юритишнинг бошқа турларидан фарқлантирувчи асосий белгилари ҳисобланади ҳамда иқтисодий суд ишларини юритишнинг мустақил тури деб ҳисоблашга асос бўлади.

Шу ўринда айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 20 мартдаги “Мамлакатда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича қўшимча чоратадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-531-сон Қонуни билан ИПКга “Соддалаштирилган тартибда иш юритиш” номли янги 231-боб киритилди. Соддалаштирилган иш юритиш тартибидаги иш ИПКда назарда тутилган даъво ишини юритишнинг умумий қоидалари бўйича, мазкур бобда белгиланган хусусиятлар инобатга олинган ҳолда суд томонидан кўриб чиқилиши белгиланган. Шундай экан, мазкур тоифадаги ишларда иштирок этувчи шахсларнинг субъект таркиби ва даъво талабининг миқдорий хусусиятлари, суд ишларини юритишнинг процессуал моҳияти (ишнинг ҳолатларини текшириш бўйича суд томонидан амалга ошириладиган ҳаракатларининг характери, процессуал мазмуни ва чегаралари, рухсат этилган исботлаш воситалари), суд қарорларининг процессуал оқибатлари билан боғлиқ жиддий фарқларнинг мавжудлиги, уларнинг қонуний кучга кириши ва ижро этилиши хусусиятларидан келиб чиқиб, иқтисодий суд ишларини юритишнинг мустақил тури сифатида ИПК 1-моддасининг иккинчи қисмига киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бундан ташқари, миллий процессуал қонунчилигимизни қиёсий таҳлил қиладиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 2-моддасида фуқаролик суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонунчилик буйруқ тартибидаги ишларни, даъво тартибидаги ишларни, алоҳида тартибда юритиладиган ишларни, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ ишларни ва чет давлат судларининг ҳамда чет давлат ҳакамлик судларининг (арбитражларининг) ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш билан боғлиқ ишларни кўриб чиқиш ҳамда ҳал этиш тартибини белгилаши назарда тутилган.

¹⁸ Ш.Шорахметов. Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал ҳуқуқи. – Тошкент. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси “Адолат жамғармаси”. 2001. – Б.11.

Бунда фуқаролик суд ишларини юритиш турлари сифатида буйруқ тартибидаги, даъво тартибидаги, алоҳида тартибдаги ишлар билан бирга, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори билан боғлиқ ишлар ва чет давлат судларининг ҳамда чет давлат ҳакамлик судларининг (арбитражларининг) ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш билан боғлиқ ишлар ҳам алоҳида иш юритиш турлари сифатида келтириб ўтилган.

ИПКда ҳам ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори юзасидан низолашиш тўғрисидаги, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси бериш тўғрисидаги ишлар, арбитраж муҳокамаси билан боғлиқ ишлар, шунингдек чет давлат судларининг ва арбитражларининг ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш билан боғлиқ ишлар иқтисодий судлар томонидан кўриб чиқилиб, ҳал этилиши белгиланганлиги ва мазкур ишлар ўзининг юридик табиатига кўра, буйруқ, даъво тартибида ва алоҳида тартибда кўриладиган ишлар тоифасига мансуб эмаслигига қарамасдан, ушбу тоифадаги ишлар ИПКда иқтисодий суд ишларини юритишнинг алоҳида тури сифатида кўрсатилмаган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ИПК 1-моддасининг иккинчи қисмига соддалаштирилган тартибда иш юритиш, ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори ва арбитраж муҳокамаси билан боғлиқ ишларни ҳамда чет давлат судларининг ва арбитражларининг ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш билан боғлиқ ишларни иқтисодий суд ишларини юритишнинг мустақил тури сифатида киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, иқтисодий суд ишларини юритиш турларининг такомиллиштирилиши иқтисодий низолар тоифалари мураккаблашиб бораётган жараёнда соҳада одил судловга эришиш даражасини ошириш ҳамда ишда иштирок этувчи шахслар ҳуқуқларининг ишончли ҳимоясини таъминлаш кафолати бўлиб ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ш.Шораҳметов. Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал ҳуқуқи. – Тошкент. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси “Адолат жамғармаси”. 2001. –Б.10-11.;
2. Иқтисодий процессуал ҳуқуқ. Дарслик/ З.Эсанова, Д.Хабибуллаев ва б.; – Тошкент.: ТДЮУ, 2024. – 12-13 б.;
3. Д.М.Чечот Неисковые производства. М., 1973. С. 3–7.;
4. Арбитражный процесс: Учебник 8-е изд. перераб. и доп./ А.В.Абсалямов, Д.Б.Абушенко и др.; под ред. д.ю.н. В.В. Яркова – М.: Статут, 2017. – 10 с.;
5. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред.проф. М.К.Треушникова. М.: “Городец”, 2007. – 12 с.;
6. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Чельшев. М.: Статут, 2010. – С.25.;
7. Арбитражный процесс: учебное пособие. Изд. 2-е, доп. и перераб.// Н.М.Голованов; Гатчина: ГИЭФПТ, 2022. – 19 с.;
8. Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. М., 1999. С. 25.;
9. Мамасиддиқов М.М.Буйруқ тартибида иш юритиш. Ўқув-амалий қўлланма. – Тошкент, ТДЮИ.2007. -Б. 9-10.;

10. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси. –Тошкент. Адлия вазирлиги, “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази. 2024.;
11. Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, www.lex.uz/uz/docs/185986;
12. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997,-№9,-234-модда.
13. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. <https://studfile.net/preview/1725507/>;
14. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053;
15. Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. <http://qanun.narod.ru/codes.html>